

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOTRANSPORT VOSITALARINI BAHOLASH XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH

G'aniyev Karim Barovich

SamDAQU, "Ko'chmas mulkni boshqarish" kafedrası professori, t.f.d.,

Turdibekov Yusuf Ibragimovich

SamDAQU, "Ko'chmas mulkni boshqarish" kafedrası mudiri,

Normurodova Firuza Maxsudovna

SamDAQU, "Ko'chmas mulkni boshqarish" kafedrası 2-bosqich magistranti.

Annotasiya: Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida baholash xizmatlarini ilg'or bosqichga olib chiqish uchun ushbu sohaga zamonaviy IT-texnologiyalarni faol qo'llash talab qilinadi. Baholash xizmatlari jarayonlarini avtomatlashtirish nafaqat baholash tashkilotining unumdorligi va daromadini oshiradi, balki baholovchining vaqtini tejaydi, hisob-kitoblar yoki imlo xatolarini kamaytiradi, bajarilgan hisobot sifatini yaxshilaydi va baholovchi-ekspert ishini qulayroq va samaraliroq qiladi. Shu sababli, baholovchilar baholash ob'ektining bozor va tugatish qiymatlarini hisoblashda turli yondashuvlarni qo'llashlari, dastlabki hisoblangan ko'rsatkichlar va yakuniy natija – ob'ekt qiymati o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashlari mumkin. Buning uchun maxsus dasturiy ta'minot bo'lishi va zamonaviy axborot texnologiyalari sohasidagi bilimlarni doimiy ravishda oshirib borish zarur. Baholash xizmatlari jarayonlarini avtomatlashtirish bir qator muammolarni hal qilish imkonini beradi, tashkilotning moslashuvchanligini ta'minlaydi, shu bilan birga jalb qilingan resurslardan maksimal darajada foydalanish va xarajatlarni minimallashtiradi. Baholash xizmatlarini raqamlashtirish baholash tashkilotiga ko'plab qulayliklar yaratadi. Bugungi avtomobillashuv jarayonining jadal rivojlanishi baholovchilar oldida katta vazifalarni qo'ymoqda. Bulardan biri – avtotransport vositalarini baholash xizmatlarini raqamlashtirish. Ushbu maqolada avtotransport vositalarini xarajat yondashuvi asosida baholash xizmatlarini raqamlashtirish tartib-taomillari berilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, elektron xizmat, avtomatlashtirilgan ish joyi, avtotransport vositalarini baholash xizmatlari, baholashning xarajat yondashuvi.

Аннотация: В условиях цифровизации экономики для выхода оценочных услуг на передовой уровень требуется активное применение современных IT-технологий в этой сфере. Автоматизация процессов оказания оценочных услуг не только повышает производительность и доходы оценочной организации, но и экономит время оценщика, уменьшает расчетные или орфографические ошибки, повышает качество заполняемого отчета, делает работу оценщика-эксперта более удобной и эффективной. Поэтому оценщики могут использовать разные подходы для расчета рыночной и конечной стоимости объекта оценки, определения взаимосвязи между исходными расчетными показателями и конечным результатом - стоимостью объекта. Для этого необходимо иметь специальное программное обеспечение и постоянно совершенствовать знания в области современных информационных технологий. Автоматизация процессов оценочного обслуживания позволяет решить ряд задач, обеспечивает гибкость организации, одновременно максимально используя задействованные ресурсы и минимизируя затраты. Оцифровка услуг по оценке приносит много удобств организациям, занимающимся оценкой. Быстрое развитие современного автомобильного процесса ставит перед оценщиками большие проблемы. Одним из них является цифровизация услуг по оценке транспортных средств. В этой статье представлены процедуры оцифровки услуг по оценке транспортных средств на основе затратного подхода.

Ключевые слова: цифровизация, электронный сервис, АРМ, услуги по оценке транспортных средств, затратный подход к оценке.

Abstract: In the conditions of digitization of the economy, the active application of modern IT technologies to the field is required to bring evaluation services to an advanced level. Automating appraisal service processes not only increases the productivity and income of the appraisal organization, but also saves the appraiser's time, reduces calculation or spelling errors, improves the quality of the completed report, and makes the appraiser-expert's work more convenient and efficient. Therefore, appraisers can use different approaches to calculate the market and final values of the appraised object, determine the relationship between the initial calculated indicators and the final result - the value of the object. For this, it is necessary to have special software and constantly improve knowledge in the field of modern information technologies. Automating the processes of assessment services allows solving a number of problems, ensures the flexibility of the organization, while at the same time the maximum use of the involved resources and the minimization of costs. Digitization of assessment services brings many conveniences to the assessment organization. The rapid development of today's automobile process poses great challenges to evaluators. One of these is the digitization of vehicle valuation services. This article provides procedures for digitizing vehicle valuation services based on a cost approach.

Keywords: digitization, e-service, automated workplace, vehicle valuation services, cost approach to valuation.

Kirish. Raqamlashtirish milliy iqtisodiyot tarmoq va sohalariga kirib bormoqda. Jumladan, baholash

xizmatlari sohasi faoliyati ham avtomatlashtirilmoqda. Raqamlashtirish har qanday iqtisodiy faoliyat uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirishning negizini tashkil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli farmoniga muvofiq iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etilishi belgilab berilgan.

Jahonda bu masalaga bizdan ancha oldinroq e'tiborni qaratishgan, masalan, Rossiyada dastlab 1993-yilda Moskva kvartiralarini qiymatini hisoblash uchun "РЫНОК-М" dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi. Keyinchalik baholash xizmatlarini avtomatlashtirish uchun keng ko'lamli dasturiy yechimlarga mo'ljallangan "Экспресс-оценка", "ПРС: Глобал", "СилверДАТ", "АС: Смета", "АВТОБАЗА", "Оценщик ПРО", "Оценка недвижимости 2.0" va boshqa dasturiy ta'minotlar yaratildi. O'zbekistonda yaratilgan baholash xizmatlari uchun mo'ljallangan dasturiy ta'minotlar to'g'risida ma'lumot mavjud emas.

Metodologiya. Avtotransport vositalari qiymatini baholash xizmatlarini raqamlashtirish jarayonini tadqiq qilishda induksiya va deduksiya, analiz va sintez, mantiqiy yondashuv, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Hisobotning elektron shaklining joriy etilishi baholash tashkilotining barcha bo'linmalarida bir vaqtning o'zida elektron shakldagi hisobotlarni markazlashtirilgan nazorat qilishni tashkil etish imkonini beradi, bu esa risklarni kamaytirishning qo'shimcha omili bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, hisobotning elektron shaklidan foydalanib, qiymatga ta'sir qiluvchi axborotlarni tiplari, turlari, hajmlari va boshqa xususiyatlari bo'yicha tarkibiy saqlashni ta'minlash mumkin.

Ma'lumki, baholash tartib-qoidalarini o'tkazish, qanday uslubiy yondashuv qo'llanilishidan qat'i nazar, har doim modellar va baholash standartlariga asoslanadi. Baholashning asosiy prinsiplari, tushunchalari, usullari va bosqichlarini o'z ichiga olgan baholash standartlari bozor munosabatlarining rivojlanishi bilan o'zgarishlarga duch keldi. Baholash yondashuvlari qonunchilikdagi o'zgarishlarga, bozor iqtisodiyoti sharoitlariga moslashib, boshqa fanlardan o'zlashtirgan yangi usullarni o'zlashtirdi. Baholash xizmatlarini rivojlantirishda turli mamlakatlar baholovchilari tomonidan keng foydalaniladigan iqtisodiy va matematik modellashtirish usullari alohida ahamiyatga ega. Ushbu usullarni qo'llash juda mashaqqatli va ko'p vaqt talab etadi, ammo zamonaviy elektron hisoblash texnologiyasidan foydalanish ob'ektlarning narxini baholash uchun ushbu modellardan foydalanishni sezilarli darajada kamaytiradi va soddalashtiradi.

Baholash xizmatlarini ko'rsatish jarayonida axborot bilan ta'minlash muammosi eng dolzarb masalalardan

biridir. Yakuniy baholashning ishonchliligi va haqqoniyligini amaliyotchi baholovchilarga tegishli bozor ma'lumotlarisiz ta'minlab bo'lmaydi. Yaqin kelajakda bozorning rivojlanish tendensiyalarini bashorat qiladigan modellarning yetishmasligining sababi nafaqat turli sohalarda yuqori malakali mutaxassislar (matematik-dasturchilar, bozor tahlilchilari, mulk bo'yicha iqtisodchilar va boshqalar) bilan jihozlangan tahliliy markazlarning yo'qligi bilan bog'liq, balki rasmiy statistik ma'lumotlar yo'qligida ham. Ushbu statistik ma'lumotlarni to'plash va shakllantirish jarayoni hech kim tomonidan belgilanmagan, hech kim tomonidan markazlashtirilmagan va hech qaerda nashr etilmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, butun dunyoda baholash xizmatlarini axborot bilan ta'minlash masalalari davlat yoki mintaqaviy darajada axborot resurslaridan erkin foydalanish bilan hal qilinadi.

Agar baholovchining malaka darajasini belgilovchi zaruriy shartlardan biri kompyuter dasturlaridan foydalanish bo'lsa, baholash xizmatlarining sifati kafolati sertifikatlangan dasturiy mahsulotlardan foydalanish hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida baholash xizmatlarini isloh qilish amalga oshirilmoqda, bu esa nafaqat baholovchilarga, balki ular foydalanayotgan dasturiy ta'minotga ham yangi talablarni qo'ymoqda.

Umumiy olganda, baholash xizmatlari uchun dasturiy mahsulotlar bozorning rivojlanishi bir qator ob'ektiv sababalarga bog'liq:

- axborotlarni olish va qayta ishlash tezligiga bo'lgan talablarning oshishi;
- baholash to'g'risidagi hisobotlarni tuzish uchun hujjatlarni qayta ishlash jarayonining tezlashishi;
- baholashning metodologik bazasining takomillashishi va yangi baholash standartlarining qabul qilinishi;
- qarorlar qabul qilishning qo'llab-quvvatlash tizimining shakllanishi va h.k.

Bugungi kunda baholash xizmatlarida MS WORD va MS EXEL dasturlaridan foydalangan holda ishlar amalga oshiriladi, bu esa ishlarning takrorlanishi natijasida xatoliklarning hamda mehnat sarfining oshishiga va natijada xarajatlarning ortishiga olib keladi.

Baholash faoliyatini avtomatlashtirishning quyidagi ustunliklarini keltirish mumkin:

- tipovoy operatsiyalarni bajarishning mehnat sig'imini pasaytirish;
- hisob-kitoblar va o'z-o'zini nazorat qilishning mehnat sig'imini pasaytirish;
- rasmiylashtirishni standartlash va unifikatsiyalash;
- baholash xizmatlarining sifati oshirish.

Turli ishlab chiqarish va noishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish tizimlarini ishlab chiqish zamonaviy axborot texnologiyalari bozorning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Yangi texnologiyalar ishlab chiqaruvchilarga xarajatlarni kamaytirish va

foydani oshirish imkonini beradi, iste'molchilarga esa yuqori sifatli tovar va xizmatlarni olish, ularni qidirish va sotib olishga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi, ba'zi hollarda moliyaviy xarajatlar ham kamayadi. Avtomatlashtirish mumkin bo'lgan sohalaridan biri bu turli ob'ektlarning narxini baholash bo'yicha xizmatlar ko'rsatishdir. Bu sohada barqaror o'sish kuzatilmoqda: talab ortib bormoqda, bunga javoban baholovchilar soni ortib bormoqda, butun tarmoq asta-sekin kengayib, mashhurlikka erishmoqda. Shuning uchun turli ob'ektlarni onlayn baholashning avtomatlashtirilgan tizimini ishlab chiqish va joriy etish dolzarb va o'xshashi bo'lmagan tijoriy foydali loyihadir.

Ushbu loyiha g'oyasi muvaffaqiyatli va o'z vaqtida amalga oshirilsa, mahsulot – onlayn baholash tizimi noyob bo'ladi, bozorda raqobatchilar yo'q. Onlayn baholash strategiyasidan foydalanganda texnik topshiriqni ishlab chiqishni boshlashdan oldin bozor tadqiqotlarini o'tkazish juda muhim qadamdir. Buning sababi, iste'molchi segmenti o'rganilmaganligi va ishlab chiqilayotgan mahsulotga qanday qiymat taklifi tomoshabinlarni jalb qilishi mumkinligini tushunish kerak. Tadqiqot natijalari asosida tizimga qo'yiladigan funksional talablar ishlab chiqilib, ularni kelgusida joriy etish va mahsulotni bozorga chiqarish yo'lga qo'yiladi.

Ushbu loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad – turli sohalaridagi ob'ektlarni onlayn baholashning avtomatlashtirilgan tizimini yaratish va ushbu mahsulotni tijorat maqsadlarida bozorga olib chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun har bir bosqichda bir qancha kichik maqsadlarni o'z ichiga olgan bir necha bosqichlardan iborat reja ishlab chiqilgan.

Birinchi qadam – mavzuni o'rganish. Ushbu bosqichning maqsadi baholash jarayoni haqida ma'lumot to'plash, o'rganilayotgan sohadagi qonunchilikni o'rganish, shuningdek, ishlab chiqilayotgan tizimning potensial foydalanuvchilari haqida ma'lumot to'plashdan iborat. Mavzu sohasini o'rganish onlayn baholash tizimini ishlab chiqishning dolzarbligini tasdiqladi. Tizimning potensial foydalanuvchilarini o'rganish jarayonida olingan ma'lumotlar asosida bozor segmentasiyasi amalga oshirildi. Uch asosiy segment aniqlandi:

1. Professional baholovchilar;
2. Baholovchilar xizmatidan foydalanuvchi jismoniy shaxslar;
3. Baholovchilar xizmatidan foydalanuvchi yuridik shaxslar.

Ikkinchi bosqich – iste'molchi segmentlarini batafsil o'rganish. Ushbu bosqichning maqsadi tizimni amalga oshirish uchun eng istiqbolli segmentni tanlashdir. Ushbu maqsadga erishish uchun uchta segmentning har birida potensial foydalanuvchilarning so'rovi o'tkazildi. Baholovchilar o'rtasida ekspert suhbatlari o'tkazildi, jismoniy shaxslar uchun onlayn so'rov, yuridik shaxslar uchun telefon orqali so'rov o'tkazildi. So'rovlarning maqsadi quyidagi gipotezalarni sinab ko'rish edi:

1. Segment vakillari baholash xizmatlarini ko'rsatishda avtomatlashtirish zarurligini his qiladilar;

2. Segment vakillari mumkin bo'lgan tizim funksiyalari uchun variantlarni taklif qilishga tayyor;

3. Segment vakillari tizimdan foydalanish uchun pul to'lashga tayyor.

Respondentlarning anketalar savollariga bergan javoblarini tahlil qilib, quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Jismoniy va yuridik shaxslarning ishlab chiqilgan tizimga qiziqishi kam. Buning sababi, baholash xizmatlari iste'molchilarining faqat kichik bir qismi baholovchining xizmatlaridan qayta foydalanishiga, ya'ni boshqa ob'ektlarni baholashga murojaat qilishadi;

2. Mahsulotdan foyda olish nuqtai nazaridan bu segmentlar ham unchalik jozibador emas;

3. Baholovchilar baholash xizmatlarini ko'rsatishda avtomatlashtirish zarurligi haqidagi farazni tasdiqladilar;

4. Quyidagilar ustunlikka ega funksiyalar deb nomlandi: hisob-kitoblarni avtomatlashtirish, ma'lumotnomalarga, qonun hujjatlaridagi o'zgarishlar to'g'risidagi xabarlar kirish; hisobotlarni avtomatik shakllantirish, mijozlar bilan onlayn muloqot qilish;

5. Ushbu segment vakillari hali bunday tizimdan foydalanish uchun pul to'lashga tayyor emaslar, chunki ular amalda zarur funksiyalarni amalga oshirishni ko'rmaydilar.

Eng istiqbolli bo'lib baholovchilar segmenti hisoblanadi. So'rov ma'lumotlariga asoslanib, maqsadli auditoriya uchun qimmatli taklif shakllantirildi: bitta mijoz bilan ishlash vaqtini qisqartirish, bosma shakldagi hujjatlar sonini kamaytirish, baholash jarayonini soddalashtirish..

Uchinchi bosqich – bozor segmenti hajmini baholash. Ushbu bosqichning maqsadi ushbu bozor segmentida tizimni joriy etishdan potensial foydani baholash uchun miqdoriy ma'lumotlarni olishdir. Muayyan ma'lumotlarni qidirish uchun Davlat aktivlarini boshqarish agentligidan malaka sertifikatini olgan baholovchilar soni to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanilgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, taxminan 1200 kishi bor. Baholash faoliyati bilan 230 atrofida korxonalar shug'ullanadi. Ushbu ma'lumotlar turli ob'ektlarning narxini baholashning onlayn tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiq degan xulosaga kelish imkonini beradi.

To'rtinchi bosqich – bu so'rovlar davomida bildirilgan maqsadli auditoriyaning istaklarini aks ettirishi kerak bo'lgan texnik topshiriqlarni ishlab chiqish. Loyihaning keyingi bosqichlarida mahsulotning o'zi yaratiladi – onlayn baholash tizimi. Va bir qator sinovlardan so'ng, mahsulot sotish uchun bozorga chiqariladi.

Oldingi bosqichlarda olib borilgan tadqiqotlar turli ob'ektlarning narxini baholash uchun onlayn tizimni ishlab chiqishning dolzarbligini tasdiqladi. Tanlangan iste'mol segmenti vakillari uchun qimmatli taklif shakllantirildi: tizim ob'ektni baholashga sarflangan vaqtni, bosma shakldagi hujjatlar sonini, shuningdek, ijrochilar va mijozlarning xarajatlarini kamaytiradi. Tizim o'z sohasida birinchi bo'lib, dastlabki bosqichda raqobatdan qochadi va bozorda yetakchi o'rinni

egallaydi. Shuning uchun turli ob'ektlar uchun onlayn baholash tizimi, shubhasiz, innovasion va tijoriy foydali loyihadir.

Baholash xizmatlari bir necha yo'nalishlarga bo'linadi va ularning har biri o'ziga xos tomonlari mavjud. Ko'chmas mulkni baholash, ko'char mulkni baholash va biznesni baholash xizmatlarining ob'ektlari turlicha va ularni avtomatlashtirishda ham shu xususiyatlarini e'tiborga olish lozim.

Ko'char mulklar ham bir-biridan keskin farq qiluvchi xususiyatlarga ega bir necha turlarga bo'linadi va ularni bir metodika asosida baholash imkoniyati yo'q, shu sababli biz tomonimizdan avtotransport vositalarini baholash uchun foydalaniladigan kompyuter dasturi ustida ish olib borildi. Natijada avtotransport vositalarini xarajat yondashuvi asosida baholashga mo'ljallangan "Avtotrasport vositalarini xarajat yondashuvi asosida baholash uslubiyati (avtovalo.uz)" dasturiy ta'minoti ishlab chiqildi. Bu dastur yuqorida ishlab chiqilgan avtotransport vositalarini xarajat yondashuvi asosida baholash metodikasi asosida ishlaydi. Avtotransport vositalarini qiyosiy va daromad yondashuvida baholash bo'yicha dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy izlanishlarni tadqiqotning keyingi bosqichlarida amalga oshirishni rejalashtirganimiz.

Avtotransport vositalarini xarajat yondashuvi asosida baholashga mo'ljallangan dasturiy ta'minot quyidagi tartibda ishlaydi (1-rasm):

1. Dastlab umumiy ma'lumotlar kiritiladi:

- Hisobotni ro'yxatga olish raqami;
 - Hisobot tuzilgan sanasi;
 - Baholash sanasi;
 - Baholash ob'ekti ma'lumotlari (rusumi, turi, davlat raqami, ishlab chiqarilgan yili, joylashgan manzili);
 - Baholash ob'ektining egasi;
 - Buyurtmachi;
 - Buyurtmachining manzili va rekvizitlari;
 - Baholashdan maqsad;
 - Baholash uchun asos;
 - Baholash ob'ektiga bo'lgan huquq;
 - Baholash maqsadiga muvofiq bo'lgan qiymat turi;
 - Cheklovchi shartlar;
 - Baholovchi tashkilot nomi;
 - Baholovchi tashkilot ma'lumotlari (manzili, rekvizitlari);
 - Baholovchining ismi-sharifi;
 - Baholovchi to'g'risida ma'lumot (sertifikat raqami, berilgan sanasi, sertifikat bergan tashkilot);
 - Baholovchining fuqarolik javobgarligini sug'urtalash polisi raqami, berilgan sanasi va sug'urta tashkiloti);
 - Baholash sanasida chet el valyutalarining so'mga nisbatan qiymati.
2. Baholash ob'ekti tavsifnomasi beriladi:
- Avtotransport vositasi rusumi;
 - Avtotransport vositasi turi;

- Davlat raqami;
- Texnik pasporti raqami, qachon va kim tomonidan berilgan;
- Dvigatel raqami;
- Kuzov raqami;
- Shassi raqami;
- Rangi;
- Ishlab chiqarilgan yili;
- To'la vazni;
- Yuksiz vazni;
- Dvigatel quvvati.

1-rasm. Avtotransport vositalarini xarajat yondashuvi asosida baholash dasturiy ta'minotining ishlash sxemasi

3. Baholanayotgan avtotransport vositasining tiklash qiymati hisoblanadi. Bunda mavjud ma'lumotlarga asosan, 4 usuldan biri tanlab olinadi:

- almashtirish usuli;
- turdosh avtotransport vositasi narxi bo'yicha hisoblash usuli;
- elementma-element hisoblash usuli;
- qiymatni indeksatsiyalash usuli.

4. Baholanayotgan avtotransport vositasining eskirish darajasi hisoblanadi. Bunda eskirishning 3 turi aniqlanadi: jismoniy, funksional va tashqi eskirish.

Jismoniy eskirish darajasini hisoblashda baholovchi o'zining malakasi va bilimidan kelib chiqib, mavjud ma'lumotlarga tayangan holda quyidagi 6 usuldan biri tanlab oladi:

- asosiy parametrlarning yomonlashuvi usuli;

- normativ eskirish usuli;
- jismoniy eskirishni o'lashning to'g'ridan-to'g'ri usuli;
- o'rtacha o'lchangan eskirish usuli;
- avtotransport vositalarining yoshi va ekspluatasiya boshidan bosib o'tgan masofani hisobga olgan usul;
- ekspert-tahliliy usul.

Keyinchalik funksional (ma'naviy) va tashqi (iqtisodiy) eskirishlar darajalari aniqlanadi hamda uchala turdagi (jismoniy, funksional va tashqi) eskirish darajalarini umumlashtiruvchi jamlangan eskirish darajasi aniqlanadi.

5. Baholanayotgan avtotransport vositasining xarajat yondashuvida hisoblangan qoldiq qiymati tiklash qiymatini jamlangan eskirish darajasiga kamaytirish orqali aniqlanadi.

6. Barcha amalga oshirilgan hisob-kitoblar asosida baholanayotgan avtotransport vositasi bo'yicha baholash to'g'risidagi hisobot shakli dasturiy ta'minot tomonidan taqdim qilinadi.

Xulosa. Ushbu dasturiy ta'minot onlayn tizim bo'lib, bevosita internet tarmog'i bilan bog'langan holda ishlaydi va qaerda internet tarmog'i mavjud bo'lsa, undan foydalanish imkoniyati mavjud. Bu dasturiy ta'minot Windows, MS-DOS, Unix, MacOS, OS/2 operasion tizimlarida ishlaydi, ya'ni bu dasturiy ta'minotdan nafaqat kompyuterda, balki planshet va smartfonda ham foydalanish mumkin. Buning uchun <https://avtobaho.uz/> saytiga kiriladi va unga yuqorida keltirilgan ketma-ketlikda baholanayotgan avtotransport vositasi to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish orqali xarajat yondashuvi asosida hisoblangan avtotransport vositasining qoldiq qiymatini aniqlash mumkin. Natijada pdf shaklidagi baholash to'g'risidagi hisobot shakli shallantiriladi, uni pdf shaklida saqlash va chop etish imkoniyati paydo bo'ladi. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu dasturiy ta'minot avtotransport vositalarini bevosita baholovchilar hamda ushbu xizmat iste'molchilarining avtotransport vositalarining xarajat yondashuvida qiymatini aniqlash imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Yagona milliy baholash standarti, T., 2023. <https://lex.uz/ru/docs/6720235>
2. Турдибеков Ю.И. Автотранспорт воситаларини баҳолаш хизматлари методикаси номли услубий кўрсатмалар. – Самарқанд: СамДАҚУ, 2023.- 40 б.
3. Turdibekov Yu.I. The Importance of Valuation Services in Today's Globalized Economy and Their Current Purpose. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. Volume: 04 Issue: 06 Jun 2023 ISSN: 2660-5317. 198 – 201 p. <https://cajotas.centralasianstudies.org>
4. Turdibekov Yu.I. Considered factors when evaluating vehicles using a system approach Journal of Management Value and Ethics. Volume: 13 Issue 23 No 02 August ISSN-2249-9512. 69 – 73 p.
5. Turdibekov Yu.I. Certain Aspects of Value Assessment of Autotransport Vehicles in Innovation Economy. // International Journal of Business Diplomacy and Economy

